

Hospitality in Ettuthogai

R. Saravanan, Tamil Teacher, Thiagarajar Model Higher Secondary School, Madurai.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9673-8512>

DOI: 10.5281/zenodo.8397634

Abstract

In the Sangam literature, “Ettuthogai” speaks about poets, kings, leaders, etc. The message of the Sangam period is clear as people with wide-ranging attitudes. Hospitality is considered as high quality in the Tamil society. Tamils have a habit of not eating before checking whether any guests have arrived. Tamils have the saying that love is a quality and virtue is a benefit. The hospitality given by our Tamil forefathers shows that they gave feasts to the guests without any defect even if they had no means. Hospitality is described not only in Sanga literature but also in Kappiya literature and Bhakti literature. This article highlights the excellence of food and the excellence of life merged with the hospitality of the Tamil customs. It also examines how hospitality is attributed among the Tamil society concerning “Ettuthogai”.

Keywords: Hospitality, “Ettuthogai”, Tamil People, Tamil Culture.

References

- [1] Subramaniyan, Sa. Ve. *Sanga Ilakkiya Moolamum Thelivuraiyu*. Manivasakar Pathippagam, Chennai – 600 108, 2010.
- [2] Sangara Narayanan, K. “*Sanga Ilakkiyankalil Unavugal.*” *Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities*, Vol.4, April 2019.
- [3] Chanthiran, S. “*Tamil Culture in Thinaimaalai Nootraimbathu.*” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Vol.1, May 2019.
- [4] Singaravelan. A, *Ainkurunuru Moolamum Uraiyum*. Kovilur Madalayam Publications, Kovilur, Karaikudi – 630 307, 2003.
- [5] Pasupathi, Ma. Ve. *Semmozhi Tamizh*. Thanjai Tamil University Publications, 2010.
- [6] Pasupathi, Ma. Ve. “*Thirukkural*” Thanjai Tamil University Publications, 2010.
- [7] Pulavar Iankumaran, R. *Puranaanuru Moolamum Uraiyum*. Kovilur Madalayam, Kovilur, Karaikudi – 630 307, 2003.
- [8] Vaiyapuripillai, S. *Sanga Ilakkiya Paattum Thogaiyum*. Paari Nilaiyam, Chennai – 600 001, 1967.
- [9] Mahadevan, Kathir. *Natrinai Molamum Uraium*. Koviloor Madalayam, Koviloor, Karaikudi, 2003.
- [10] Singara Vadielan, Ara. *Ayinkurunooru Molamum Uraium*. Koviloor Madalayam, Koviloor, Karaikudi, 2003.
- [11] Tamilannal, *Tholkappiyam Moolamum Uraium*. Meenakshi Puthaga Nilayam, Madurai, 2008.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

எட்டுத்தொகை காட்டும் விருந்தோம்பல் பண்பு

இர. சரவணன், தமிழாசிரியர், தியாகராசர் நன்முறை மேல்நிலைப்பள்ளி, மதுரை.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9673-8512>

DOI: 10.5281/zenodo.8397634

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க இலக்கியங்களில் எட்டுத்தொகை நூல்கள் புலவர்கள், அரசர்கள், தலைவன், தலைவி, சார்ந்த செய்திகளே இடம்பெறுகின்றன. பரந்துபட்ட மனப்பான்மை உடையவர்களாகச் சங்க காலத்தில் இருந்திருந்த செய்தி புலனாகிறது. விருந்தளித்தல் என்பது உயர்பண்பாகவே கருதப்படுகிறது. தமிழர்கள் உணவு உண்ணும் முன் தான் உண்ணாது விருந்தினர் யாரேனும் வந்துள்ளனரா என்று ஆராய்ந்த பிறகே உண்ணச் செல்லும் பண்புடையவராகத் திகழ்ந்துள்ளனர். அன்பு பண்பாகவும், அறம் பயனாகவும் அமையக் கூடியது இல்வாழ்க்கை என்ற கூற்றினை உடையவர்கள் தமிழர்கள். விருந்தளித்தல் பண்பானது தன்னிடம் பொருள் இல்லாவிடினும் விருந்தினருக்கு எவ்வித குறைபாடு இல்லாமல் விருந்தினை அளித்துள்ளனர் நம் முன்னோர். சங்க இலக்கியம் நூல்கள் மட்டுமன்றி காப்பிய இலக்கியம், பக்தி இலக்கியம் போன்ற நூல்களிலும் விருந்தளித்தல் பண்பு விவரிக்கப்படுகிறது. மணிமேகலை, இளையான்குடி மாற நாயனார் புராணம் போன்றவை உணவின் சிறப்பையும் உயிரின் மேன்மையையும் எடுத்துரைப்பதாய் இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைந்துள்ளது. மேலும் குறிப்பாக எட்டுத்தொகையில் விருந்தோம்பல் பண்பு எவ்வாறு கையாளப்பட்டுள்ளதை ஆராய்வதாகும்.

முக்கிய வார்த்தைகள்: விருந்தோம்பல், "எட்டுத்தொகை", தமிழ் மக்கள், தமிழ் கலாச்சாரம்.

முன்னுரை

சங்க கால நூல்களாக நமக்குப் பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை, பதினெண் கீழ்க்கணக்கு ஆகிய நூல்கள் கிடைத்துள்ளன. பண்டைத் தமிழ்ப்புலவர் தம் நுண்ணறிவுத் திறத்தால் உணர்ந்து அறிந்த உண்மைகளையும் உணர்ச்சிகளையும் பாடல்களாகப் பாடினார்கள். பிற்காலப் பெருமக்கள் சிலர் பாட்டின் பொருளையும் பாட்டமைப்பையும் அறிந்து அவற்றைத் தொகுத்தனர். அவ்வாறு தொகுக்கப்பட்ட நூல்களே எட்டுத்தொகை நூல்கள் ஆகும். எட்டுத்தொகை நூலின் கருத்து மனையறம் புரிதலை மகளிரும் வினையறம் புரிதலை ஆடவரும் மேற்கொண்டதால் இல்லறம் சிறந்து விளங்கியது. அகவாழ்க்கை சிறப்புற அமைய “விருந்தோம்பல் பண்பு” முக்கிய பங்கினை வகித்தன. விருந்தோம்பல் என்பது உண்டி கொடுத்தவர்களே உயிரையும் கொடுத்தவராகக் கருதப்படுவதால் இப்பண்பு வலியுறுத்திச் சொல்லப்பட்டது. அவ்வகையில் எட்டுத்தொகையில் காணலாகும் விருந்தோம்பல் பண்பினை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம்.

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

சங்ககாலத் தமிழர்களின் வாழ்க்கைநிலை

சங்க காலம் வீரயுகத்தைக் கண்முன் நிறுத்துகிறது. வேல் எடுத்து களம்புக ஆளில்லா நிலையில் பால் குடிக்கும் பாலகனும் வேல் ஏந்தும் வீரக்கதையை நினைவூட்டுகிறது. மேல்சாதி, கீழ்சாதி என்ற பாகுபாடு இருப்பினும் அதனைக் கல்வி நீக்கும் என்பதை ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் பாடல் சுட்டுகின்றது. **உண்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டு** (புறம்., பா. 189: 5) என அரசனுக்கும் வேடனுக்கும் பொதுவான தத்துவம் கூறும் நக்கீரர் பாடல் சிறப்புமிக்கது. மேலும் புலவர்கள் வறுமையிலும் செம்மையான வாழ்வு வாழ்ந்துள்ளனர். எத்திசைச் செலினும் அத்திசைச் சோறே என்பது ஒளவையார் வாக்கு. இன்புற விடுத்தாயின் குன்றியும் கொள்வல் கூர்வேற் குமணா! என்கிறார் பெருஞ்சித்திரனார் எனும் புலவர். **யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்** (புறம்., பா. 192) என்னும் பரந்துபட்ட மனப்பான்மை சங்க காலத்தில் நிலவியது. சங்க இலக்கியத்தில் நீதிக்கருத்துக்கள் பலவற்றினைக் காணலாம். இக்கருத்துகள் தமிழர் தம் நீதிபிறழாத நல்ல நெறியான வாழ்வினைக் காட்டுகின்றன. தமிழ் மக்களின் வாழ்வு புகழ் நிறைந்த பெருவாழ்வாய்த் துலங்கியது. “புகழெனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழியெனின் உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர்” புறநானூற்றில் மன்னர்கள் அறநெறி பிறழ்ந்தபோது அஞ்சாது அவர்களை இடித்துரைத்த கோலூர்கிழார் முதலான பெரும்புலவர்களைக் காண்கிறோம்.

சமூக நிலை

வினையே ஆடவருக்குயிரே வாள்நுதல் / மனைஉறை மகளிருக்கு ஆடவர் உயிரென (குறுந்., பா 135: 1-2) என்னும் பாடல் சமூகத்தில் ஆண் பெண் நிலையினை எடுத்துரைத்தலோடு சமூகம் ஆணைச் சார்ந்தே இருந்தமை விளங்கும்.

உயர் பண்பு

உலகம் போற்றும் உயர்பண்பினைச் சொல்லாலும் செயலாலும் அதனைத் தாம் இனத்தவருக்கு கற்பிக்க வேண்டும். எல்லாருடைய இயல்புகளையும் அறிந்து மனமொற்றி நன்னெறியில் ஒழுக வேண்டும். இத்தகையோரைப் பண்பாடுடையோர் என்கிறோம். தன்னலமே இல்லாமல் பிறர்நன்மையே நாம் என உழைக்கும் சான்றோர்கள் இருப்பதால்தான் இந்த உலகம் இருக்கின்றது என்ற அவர்களின் உயர்ந்த பண்புகளை எடுத்துரைக்கின்றது. “பண்பாடு தான் உலகை வாழ வைக்கிறது. பண்பாடு இல்லாத நிலை உருவாகுமானால் உலகம் அழியும் என்பதை, **பண்புடையார்ப் பட்டுண் டுலகம் அதுவின்றேல் / மண்புக்கு மாய்வது மன்** (குறள். 996) செ. சந்திரன் குறிப்பிடுகிறார். தமிழர் தம் கல்வி, ஒழுக்கம், விருந்தோம்பல், ஈகை, நட்பு, மானம் போன்ற பண்புகளில் தனித்தன்மை பெற்று விளங்கினர்.

வறுமையில் செம்மை

சங்க காலத்தில் தமிழர் தம் குடும்ப வாழ்வு பற்றி மிகவும் உயர்ந்த கொள்கைகளைக் கொண்டிருந்தனர். தலைவி புகுந்த மனைவறுமை அடைந்தவிடத்தும் பிறந்து வீட்டு உதவியை நாடாத தலைவியின் அறிவும் ஒழுக்கமும் பெரிதும் வியப்புக்குரிய ஒன்றாகும்.

கொண்ட கொழுநன் குடிவற னுற்றெனக்
கொடுத்த தந்தை கொழுஞ்சோறு உள்ளாள்
ஓழுநீர் நுணங்கு அறல்போலப்

பொதுழு மறுத்துண்ணும் சிறுமது கையளே (நற்., பா. 110: 10 -13)

எனும் வரிகள் தன்னை மணந்த கணவனின் குடும்பம் வறுமையுற்றது. நீரோடு கிடைக்கும் எளிய கஞ்சியைப்போல் மாறி வாழ்க்கை அடைந்துவிட்டாள். அந்த நிலையிலும் ஒரு காலத்தில் அழுது போன்று பால்சோற்றை பொற்கிண்ணத்திலிட்டு உண்டவள் இன்று கணவனுக்கேற்ப வாழுகிறாள் என்று கூறுகின்றன.

தொன்மைப் புகழுள் ஒன்று

தமிழ்நாட்டு மக்களும், புலவர்களும், மன்னர்களும் ஒற்றுமையைப் போற்றிக்காத்தனர். அவர்கள் சமயத்தால் வேறுபட்டிருந்தாலும் மனித நேயத்துடன் நட்புக் கொண்டிருந்தனர். இத்தகைய ஒருமைப்பாட்டுணர்வே தமிழகத்தின் தொன்மை புகழுள் ஒன்றாய் திகழ்கிறது.

விருந்தோம்பல் பண்பு

தமிழர் உண்ணச் செல்லும்முன் தம் வீட்டுக்கு வெளியில் உணவு வேண்டி யாரேனும் காத்துள்ளரோ என்றுயிருப்பர். காத்திருப்பின் அவர்களுக்கு உணவிட்டுப் பின் தாம் உண்ணுதலை வழக்கமாய் கொண்டிருந்தனர். அவர்கள் சாவாமைக்கு உரிய மருந்தெனினும் விருந்தினரை நீக்கித் தனித்து உண்ணாத தகைமையாளராவார்.

உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம் இந்திரர்
அமிழ்தம் இயைவ தாயினும் இனிதெனத்
தமியர் உண்டலு மிலரே (புறம்.,பா. 182: 1 – 3)

என்னும் புறநானூற்று அடிகள் சான்றாகும்.

ஈகை

பெருஞ்சித்திரனார் தனக்குக் கிடைத்த பரிசுப் பொருட்களை எல்லோருக்கும் பகிர்ந்தளிப்பதை வறுமையிலும், செம்மையாய் தாம் பெற்றதைப் பிறர்க்கும் தந்துவாழ எண்ணும் புலவர் உள்ளம். ஈகை பொங்கு தமிழ் உள்ளம் எனப் புறநானூற்று அடிகள் கூறுகின்றன.

நன்னிமித்தங்கள்

வீட்டிற்கு விருந்தினர் வருகின்ற செய்தியினைக் காக்கைத் தன் குரலால் கரைந்து நிமித்தத்தை கூறியது. விருந்து வரக்கரைந்த காக்கையது பலியே (குறுந்., பா. 210: 6) விருந்தினர் வருகின்ற செய்தியினைக் காக்கை கரைந்து கூறுவதைப் பண்டைத் தமிழ் மக்கள் நன்னிமித்தமாக கருதினர். தலைவியைப் பிரிந்து சென்ற தலைவனை நினைத்து வருந்தினாள். அவன் வருவதற்கான செய்தியினை அறிவிக்கும் பொருட்டு நன்னிமித்தங்கள் காணப்பட்டன. கருவானிடத்திலே உயரப் பறக்கின்ற வரிகளை உடைய வண்டுகள் ஊதுவதினாலே மலர்கள் இதழ் விரித்து மலர்ந்துள்ளன. சங்கினால் செய்யப்பெற்ற வளையல்களை அணிந்த

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

தலைவியின் தோள்கள் செறிவு கொண்டன. இந்த நன்னிமித்தங்கள் ஏற்பட்ட காரணத்தினாலே பாலை நிலத்தைக் கடந்து சென்ற தலைவன் விரைவில் வருவான் என்ற நம்பிக்கை கொண்டிருந்தாள்.

குருகும் இருவிசம்பு இவரும் புதலும்
வரிவண்டு ஊதவாய் நெகிழ்ந்தனவே
கரிவளைப் பொலிந்த தோளும் செற்றும்
வருவார் கொல் வாழி தோழி (குறுந்., பா. 260: 1 – 4)

என்ற பாடல் வரிகள் எடுத்துரைக்கின்றன.

சங்க இலக்கியத்தில் உணவுப் பழக்கங்கள்

சங்க இலக்கியத்தில் சில நெல் வகைகள் உள்ளன. ஐவன நெல், தோரை நெல், மூங்கில் நெல். இவை குறிஞ்சி முல்லை நிலத்திலும், வெண் நெல், செந்நெல் மருதத்திலும் ஒருசார் நெய்தலிலும் விளையும் உணவுப் பொருளின் இன்றியமையாமையை உணர்ந்து அவற்றைப் பெருக்க உழவுத் தொழிலை மேற்கொண்டனர். இத்தொழிலுக்கு முதல் சான்றினைத் தருவது தொல்காப்பியமாகும்.

வேளாண் மாந்தர்க்கு உழுதூண் அல்லது
இல்லென மொழிப பிறவகை நிகழ்ச்சி (தொல்., மரபி., நூற்பா: 81)

ஐவன நெல் பற்றிய செய்திகள் ஐங்குறுநூற்றில் உள்ளன. சிறு திணை கொய்த இரவி வெண்காற் காய்ந்த அவரை என்ற பாடல் அடிகள் திணையறிந்த தாளின்மேல் அவரை படர்ந்து பாய்தலுண்டு என்ற கருத்தினை விளக்கும் பழங்காலத்தில் கடற்கரைப் பகுதி மக்கள் மீனை விற்ற மீதியை கருவாடாக்கி உண்டனர். ஆமைக் கறியையும் உண்டனர்.

விருந்து ஊடல் தீர்க்கும் வாயில்

சங்க காலத்தில் பெரிதும் போற்றப்பட்ட பேரறம் விருந்தோம்பல் ஆகும். தொல்காப்பியர் பெண்ணின் இலக்கணம் கூறுகையில் விருந்தோம்பல் பண்பாட்டையும் சேர்த்துக் கூறுகின்றார். வள்ளவர் விருந்தோம்பலுக்கெனத் தனித்ததோர் அதிகாரம் வகுத்துள்ளார். மனிதன் பொருள் தேடி இல்லிருந்து வாழ்வது விருந்தோம்பலின் பொருட்டே என்கிறார்.

அல்லி லாயினும் விருந்துவரின் உவக்கும்
முல்லை சான்ற கற்பின் மெல்லியல் (நற்., 142: 9 -10)

என நற்றிணை பகர்கிறது. விருந்தினர், இல்லறத்தில் ஊடல் தீர்க்கும் வாயில்களாக விளங்கினர். மனைவி தன் மீது கொண்ட ஊடலைத் தீர்க்க எவரேனும் விருந்தினர் வரமாட்டார்களா என ஏங்குகிறான் தலைவன்.

நட்புலத்து அட்டிலோளே அம்மா அரிவை
எமக்கே வருகதில் விருந்தே சிவப்பான்று

சிறிய முள்ளெயிறு தோன்ற

முறுவல் கொண்ட முகம் காண்கம்மே (நற்., பா. 120: 9 -12)

என நற்றிணையில் கூறப்படுகிறது.

அக்கால இக்கால உணவு முறைகள்

இன்று பச்சை நெல்லை உலக்கையால் குத்தி உண்ணுவதை “அவல்” என்பர். இதே பழக்கம் குறுந்தொகையினுள்ளும் சுட்டப்பட்டதை,

பாசவ லிடித்த கருங்கால் உலக்கை

ஆய்கதிர் நெல்லின் (குறுந்., பா. 238: 1 – 2)

என்ற பாடல் அடிகள் உணர்த்தும்.

இன்று வெல்லக்கட்டி என்று அழைக்கப்படுவது அன்று “தேம்பூக்கட்டி” என்று அழைக்கப்பட்டது. இத்தேம்பூங்கட்டியை மக்கள் விரும்பி உண்டனர் என்பதை, வேம்பின் பையங் காயென்றோழி தரினே / தேம்பூங்கட்டி யென்றனி ரினியே (குறுந்., பா.196: 1 – 2) என்னும் பாடல் அடிகளால் அறியலாம். அன்றைய நாட்களில் ஆண்-பெண் இருபாலரும் கள் உண்ணும் பழக்கத்தினைக் கொண்டிருந்தனர் என்பதை, இன்கடுங் கள்ளின் மணமில் கமழும் (குறுந்., பா. 330: 5) என்ற பாடல் அடி மூலம் அறியலாம். வந்தவரை உபசரித்தலும் வருவோரை எதிர்நோக்கலும் தமிழர்களிடையே விருந்தோம்பல் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகக் காணப்பட்டது. செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான் / நல்விருந்து வானத் தவர்க்கு (குறள். 86) அதாவது வந்த விருந்தினரை உபசரித்துவிட்டு இனிவரும் விருந்தினரை உபசரிக்கக் காத்திருப்பவன் தேவர்கட்கு நல்ல விருந்தினர் ஆவான் என்கிறது திருக்குறள். இதற்கேற்ப சோழன் கரிகால் பெருவளத்தானின் விருந்தோம்பும் பண்பு குறித்த செய்திகள் பொருநராற்றுப்படையில் சிறப்பாகக் கூறப்படுகிறது.

காழிற்சுட்ட கோழன் கொழுங்குறை

ஊழினூழின் வாய்வெய் தொற்றி

அவையவை முன்குவம் எனினே சுவைய

வேறுபல் லுருவின் விரகு தந்திரீஇ (பொரு., பா. 105 – 108)

என்பதிலிருந்து இனிய சுவையுடையனவும் வெவ்வேறு வடிவங்களும் கொண்ட தின்பண்டங்களைக் கொடுத்து அவற்றைத் தின்னும்படி பாணன், பாடினியர்களை இருத்தி விருந்து உபசரித்தான் மன்னன் என்பது புலப்படுகின்றது.

உணவு சமைப்பதில் நாகரிகம்

உலகில் முதன்முதலில் உணவை நாகரிகமாய்ச் சமைத்து உண்டவர் தமிழரே என்பதில் ஐயமில்லை. திடஉணவு வகைகளான தானிய வகைகளில் (சாமை, வரகு, தினை, கம்பு, சோளம், கேழ்வரகு) நெல்லரிசி உணவு தலைசிறந்ததாகக் காணப்பட்டது.

இருங்காழ் உலக்கை இரும்பு முகந்தேய்த்த

அவைப்பு மாண்அரிசி அமலை வெண்சோறு (சிறுபாண்., பா. 193)

எனும் வரிகள் தூய வெள்ளையாய் அரிசி தீட்டப்பட்டதைக் குறிப்பிடுகிறது.

கடுகு, கறிவேப்பிலை முதலியன தூவி, ஆவின் நெய்யில் தயார் செய்வதை “குய்யுடை அடிசில்” என்ற புறநானூறு குறிப்பிட்டுள்ளது. அறுசுவை உணவைச் சமைத்து உண்டனர். “செம்மையான செந்நெல்லை சாலி என்று அழைத்தனர். “செந்நெல் விளைந்து நின்ற வரம்பு கட்டின ஒருவேலி அளவுள்ள நிலம் என சங்கரநாராயணன் எடுத்துரைத்தியம்புகிறார் (சங்கரநாராயணன். கி, ப.4)”. மேலும் இனிப்பும், புளிப்பும் சிறப்பான சுவைக்கொண்ட உணவாகக் கருதி உட்கொண்டனர். மேலும் தமிழர், உடும்பின் இறைச்சியைத் தலைசிறந்ததாகக் கருதி உட்கொண்டதை, உடும்பிழ தறுத்த ஒடுங்காழ்ப் படலை (புறம்., பா. 325: 7) என்ற புறநானூற்றுப் பாடல் கூறும் அரசரும், மறவரும், பாணரும், கூத்தரும், பொருநரும், புலவர்களும், உழவர்களும், கள்ளைக் குளிர்மைக்காக உட்கொண்டனர். விருந்தோம்பலுக்கு இல்லை காலம் நேரம் விருந்தோம்பலில் வரும் விருந்தினரை ஓம்புதலும், சுற்றத்தாரை உபசரிப்பதிலும், இரப்போருக்கு ஈதலும் முக்கிய அறங்களாகும். விருந்தினரை இன்முகம் கொண்டு வரவேற்று அவருக்கு இனிய உணவை ஆக்கி மகளிர் விருப்பத்துடன் படைத்தனர் என்பதை அறியலாம். இரவு நேரத்தில் வந்த விருந்தினருக்கு இல்லை என்று கூறாது இருப்பதைக் கொடாது இரவு என்றும் பாராது நெற்றி வியர்க்க நெய்விட்டுச் சமைத்த ஊணோடு கலந்த உணவினை வழங்கினர். என்பதை நற்றிணைவாயிலாக அறியலாம்.

எல்லி வந்தநல் இசைவிருந் திற்கு

கிளர்இழை அரிவை நெய்துழந்து அட்ட

விளர்ஊன் அம்பு கைஎறிந்த நெற்றி (நற்., பா. 41: 6 – 8)

தொல்காப்பியர் கிழவோன் மாண்புகள் பற்றிக் குறிப்பிடும்போது,

கற்பும் காமமும் நாற்பால் ஒழுக்கமும்

மெல்லியல் பொறையும் நிறையும் வல்லிதின்

விருந்து புறந்தருதலும் சுற்றம் ஓம்பலும்

பிறவும் அன்ன கிழவோள் மாண்புகள் (தொல்., பொரு., கற்பியல். நூ. 1105)

என்கிறார். ஆண்மகன் வீட்டில் இல்லாத காலத்திலும் மகளிர் விருந்தினரை மகிழ்வுடன் வரவேற்றனர். மணிமேகலை உணவு கொடுத்தலின் பெருமையை,

மண்திணி ஞாலத்து வாழ்வோர்க் கெல்லாம்

உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே (மணி., 11: 95-96)

என்கிறது.

ஈதலின்சிறப்பு

ஈகையில் சிறந்த பெரியோர் ஏனையோர் தம்பால் வந்து வறுமை கூறி இருப்பதற்கு முன்பாக விரைந்து அவருக்கு உதவுவர். பரிபாடலில் இதைக் காணலாம்.

இல்லது நோக்கி இளிவரல் கூறாமுன்

நல்லது வெஃகி வினை செய்வார் (பரி., வையை. பா. 10: 87 – 88)

பிறருக்கு ஈவதில் விருப்பம் உடையோர்க்குச் செல்வம் பெருகுதல் இயல்பாகும். “செல்வத்துப் பயன் ஈதல்” பயன் கருதாமல் கொடுத்தனர். ஈதல் சிறந்த அறமெனக் கருதி வழங்கினர். வேறு எந்தப் பயனையும் கருதிக் கொடுத்திலர். உலகத்துச் சான்றோர் புகழ்ந்த பேரறம் என்று கருதி அனைவர்க்கும் கொடுத்தனர். தகுதி நோக்கித் தக்கபடி வழங்கினர். மதிப்போரைப் போற்றினர். மதியாரைப் புறக்கணித்தனர். எவ்வளவு இனிய பொருளாக இருந்தாலும் தனக்கென வைக்காமல் பிறருக்கு வழங்கினர். நீண்ட நாள் வாழ வைக்கும் நெல்லிக்கனியை அதியமான் தான் உண்ணாமல் ஒளவையாருக்குக் கொடுத்தான். பிறர் நோயும் தம் நோய்போல் போற்றி அறன் அறிதல் சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் என்பதை கலித்தொகை கூறுகின்றது. புகழைத் தரும் செயலாக இருந்தால் உயிரையும் கொடுப்பர். உலகம் முழுவதையும் பரிசாகக் கொடுத்தாலும் பழிச்செயலை மேற்கொள்ள மாட்டார். இரப்போருக்கு உண்டியும் உடையும் பொன்னும் மணியும் பிறபொருள்களும் கொடுத்துப் போற்றுவதும் செல்வம் உடையோரின் செயலாக இருந்தது.

உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம் இந்திரர்

அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும் இனிதுஎனத் (புறம்., பா. 132: 1 – 2)

என்ற வரியின் வாயிலாக அறியலாம்.

முடிவுரை

சங்க இலக்கியங்களில் எட்டுத்தொகை நூல்களில் தமிழர் வாழ்வியலில் சங்ககால தமிழகத்து மக்கள் விருந்தோம்பல் முறைக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்துள்ளனர். அது வாழ்வியல் நெறிமுறைகளோடு பின்னிப்பிணைந்து இருப்பதைக் காணலாம்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] சுப்பிரமணியன், ச. வே. சங்க இலக்கியம் மூலமும் தெளிவுரையும். மணிவாசகர் பதிப்பகம், பாரி முனை, சென்னை, 2010.
- [2] சங்கரநாராயணன், கி. “சங்க இலக்கியங்களில் உணவுகள்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், இதழ் 4, ஏப்ரல் 2019.
- [3] சந்திரன், செ. “திணைமாலை நூற்றைம்பதில் தமிழர் பண்பாடு.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், Vol. 1, May 2019.
- [4] சுப்பிரமணியன், பெ. (உ.ஆ), பரிபாடல் மூலமும் உரையும். NCBH, சென்னை, 2007.
- [5] பசுபதி, ம. வே. செம்மொழித்தமிழ். தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் வெளியீடு, தஞ்சாவூர், 2010.
- [6] பசுபதி, ம.வே. திருக்குறள். செம்மொழித்தமிழ், தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் வெளியீடு, தஞ்சாவூர், 2010.
- [7] இளங்குமரன், இரா. (உ.ஆ), புறநானூறு மூலமும் உரையும். கோவிலூர் மடாலயம், கோவிலூர், காரைக்குடி, 2003.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

- [8] பேராசிரியர் வையாபுரிப் பிள்ளை, எஸ். (தொ.ஆ), சங்க இலக்கியம் பாட்டும் தொகையும். பாரி நிலையம், பிராட்வே, சென்னை, 1967.
- [9] மகாதேவன், கதிர். (உ.ஆ), நற்றிணை மூலமும் உரையும். கோவிலூர் மடாலயம், கோவிலூர், காரைக்குடி, 2003.
- [10] முனைவர் சிங்கார வடிவேலன். அர. (உ.ஆ), ஐங்குறுநூறு மூலமும் உரையும். கோவிலூர் மடாலயம், கோவிலூர், காரைக்குடி, 2003.
- [11] தமிழண்ணல். தொல்காப்பியம் மூலமும் கருத்துரையும். மீனாட்சி புத்தக நிலையம், 2008.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.